

A CULTURA POPULAR PRESENTE NA OBRA “LENDAS DE PEDRO II” DE ERNÂNI GETIRANA

Bruna Mirela Bezerra da Costa¹
Wagner José Maurício Costa²

¹Graduanda do curso de Letras Português da Universidade Estadual do Piauí - UESPI,
brunambdacosta@aluno.uespi.br.

²Professor Doutor, Curso de Letras Português da Universidade Estadual do Piauí - UESPI,
wagnerjose@prp.uespi.br.

DOI:

RESUMO

O presente trabalho explora a cultura popular na obra piauiense “Lendas de Pedro II”, do escritor pedrossegundense Ernâni Getirana. Quando se trata de cultura popular, diz-se respeito às manifestações artísticas culturais envolvendo danças, músicas, religiões, artes. De acordo com Serejo Fachin (2010), a sociedade produz arte, mas também a arte constrói a sociedade. Seguindo esse pensamento, vê-se que as manifestações artísticas, tais como dança, música, teatro, literatura, contribuem de forma significativa para a construção do corpo social, uma vez que ela desenvolve o pensamento crítico e valoriza a cultura do povo. Ela é imprescindível na trajetória de cada indivíduo da sociedade, uma vez que mostra a forma cultural de cada pessoa, ressaltando a importância do seu passado nas tradições de determinado local. O livro conta com nove lendas que se passam na cidade de Pedro II, expondo sua cultura e tradição daquela época, sendo estas as lendas: A sereia do Pirapora, A Mulher De branco, O cospe-cospe, Os chora-chora do Tamboril, O matador do cachorro pro inferno, A Comedora de miolo de criança, O cavaleiro solitário, A sucuruju da barragem e Cama de baleia. Assim, o projeto tem como objetivo trabalhar a cultura popular em sala de aula com a obra “Lendas de Pedro II”, mostrando o valor da obra e analisando sua importância. Para isso, deve-se expor a primeira etapa do processo, que será realizada a partir de uma abordagem com um questionário relação indivíduos que conhecem as lendas e quantas delas se tem conhecimento. Posteriormente, a segunda etapa será trabalhada em sala, com foco em ensinar como as lendas são primordiais para a cidade, com a escolha de duas lendas para as turmas analisarem a cultura da cidade antigamente fazendo comparação com a atualidade. A última fase deste estudo cabe em uma aula prática com a divisão da turma em dois grupos, no qual encenarão uma das lendas. Além do mais, dentro desta abordagem destaca-se a compreensão da obra, na qual faz parte da literatura piauiense e do escritor pedrossegundense Ernâni Getirana. A partir dessas pesquisas e discussões, espera-se que os estudantes das escolas apreciem a cultura local, assim como os saberes repassados de geração em geração, valorizando as lendas. Aguarda-se também que os alunos possuam conhecimento relação costumes antigos retratados na obra. Em suma, percebe-se a importância para trabalhar esse gênero textual em sala de aula, que muitas vezes, é visto como inferior a outras literaturas. Assim, vê-se a relevância do trabalho, posto que explora as vivências dos estudantes e sua cultura.

Palavras-chave: lendas; cultura popular; tradição.

REFERÊNCIAS

FERRAREZI, E. D. **Leitura literária: aspectos e perspectivas**. In: FERRAREZI, E.D. *Leitura e formação do leitor: novos caminhos*. São Paulo: Contexto, 2017.

GETIRANA, E. **Lendas de Pedro II**. Pedro II - PI: Edição do autor, [s.d].

SEREJO, B. R. B.; FACHIN, V. S. **Arte e cultura: um olhar sobre a importância da manifestação artística regional de Amambai**. *Anais do semex*. v. 3, n. 3, 2015. Disponível em: <https://anaisonline.uems.br/index.php/semex/article/view/218>. Acesso em: 13 jun.

SOUZA, S. R.; LIMA, T. C. B. G.; SILVA, T. G. **Cultura popular e repertórios narrativos: mitos, lendas e contos**. Mato Grosso: *Revista de Letras Norte@mentos*, 2022.